

METAMODELO DE KRIGAGEM PARA PREDIÇÃO E ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO COLAPSO DE PAINÉIS ENRIJECIDOS

João P. S. Lima¹

¹Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Goiás
Estrada Municipal, Qd 04, Fazenda St. Antônio, 74971451, Aparecida de Goiânia, Brasil
joaoplima@ufg.br

Resumo. Um metamodelo de Krigagem otimizado por hiperparâmetros foi desenvolvido para a estrutura de comportamento de colapso estrutural apresentada neste artigo. A avaliação é conduzida em um painel enrijecido sujeito a carga axial e pressão lateral, típicas da estrutura do convés de um navio graneleiro. Esse comportamento é caracterizado por meio de análise de elementos finitos não lineares para determinar a resposta ao colapso. Os hiperparâmetros do metamodelo foram otimizados por meio de um Algoritmo Genético para atingir o melhor desempenho, e a estrutura treinada pode prever a resistência máxima. Dentro desta abordagem uma avaliação de sensibilidade e importância das variáveis de entrada pode ser elaborada. Os resultados confirmam a aplicabilidade da estrutura substituto de Krigagem para prever a resistência máxima e avaliar a análise de colapso dos painéis enrijecidos de navios graneleiros

Palavras-chave: Metamodelo, Krigagem, Painéis enrijecidos, Método dos Elementos Finitos

1 INTRODUÇÃO

A integridade estrutural dos graneleiros depende do reforço dos painéis que suportam os momentos de flexão gerados por ondas, fluotabilidade e distribuição de carga, especialmente críticos quando o comprimento de onda coincide com o do navio. Nessas condições extremas, podem ocorrer pós-flambagem e colapso no convés e no fundo, exigindo estudos sobre o comportamento dessas estruturas sob cargas axiais e pressão lateral (GASPAR; NAESS; LEIRA; GUEDES SOARES, 2012; SONG; LIU; XU; YANG *et al.*, 2025). O Método dos Elementos Finitos é amplamente aplicado nessas análises, mas enfrenta desafios devido à sensibilidade a parâmetros de entrada, algoritmos de solução e incertezas relacionadas a materiais, imperfeições e fatores humanos, o que impacta a precisão dos resultados na prática de projeto naval.

Sem dúvida, o Método dos Elementos Finitos (MEF) tem ampla aplicação na análise do comportamento pós-flambagem de painéis enrijecidos. A maioria dos estudos numéricos foi realizada sobre a resistência final de painéis enrijecidos sob cargas axiais e pressão lateral, como FUJIKUBO; HARADA; YAO; REZA KHEDMATI *et al.* (2005) e XU; YANAGIHARA; FUJIKUBO e GUEDES SOARES (2013). No entanto, o software de elementos finitos para lidar com problemas não lineares complexos continua a representar desafios nas práticas de projeto da indústria naval. Isso ocorre principalmente porque os resultados da análise por EF são suscetíveis aos parâmetros de entrada e aos algoritmos de solução utilizados. As incertezas relacionadas à aos materiais, imperfeições geométricas e fatores humanos na análise impactam significativamente a precisão dos resultados da análise de EF, sendo necessário ainda garantir um equilíbrio entre precisão computacional e custo (RINGSBERG; DARIE; NAHSHON; SHILLING *et al.*, 2021).

Os metamodelos têm sido amplamente aplicados em projetos para substituir experimentos físicos caros ou simulações demoradas. Para substituir simulações numéricas estruturais, eles são construídos com base em cálculos limitados de elementos finitos, reduzindo a carga computacional e fornecendo previsões baseadas em relações matemáticas ajustadas ou interpoladas. São exemplos de metamodelos os Modelos de regressão polinomial, Modelos de máquina de Vetores de Suporte, Modelos de Expansão de Caos Polinomial, Processos Gaussianos e Redes Neurais Artificiais (LIMA; EVANGELISTA; GUEDES SOARES, 2023a; b).

Assim, o presente artigo tem como objetivo propor o desenvolvimento de um metamodelo de Krigagem otimizado por hiperparâmetros, considerando as vantagens do Algoritmo Genético (AG), com foco na precisão da predição, estabilidade e eficiência computacional aplicadas em um problema típico da indústria naval. Como uma estrutura numérica, um painel enrijecido sob carga axial e pressão lateral típico da estrutura do convés de navios modelo de graneleiros é adotado e descrito usando análise de EF não linear para obter o comportamento de colapso. O metamodelo de Krigagem é usado para prever a resistência máxima.

2 RESISTÊNCIA MÁXIMA DO PAINEL REFORÇADO SOB CARGA COMBINADA

Esta seção apresenta o modelo estrutural dos painéis enrijecidos do fundo do navio graneleiro sob uma carga combinada considerando compressão axial associada à pressão lateral e descreve o modelo de elementos finitos utilizado para sua reprodução e análise estrutural. Este estudo examina o efeito da geometria, deflexão inicial e condição de contorno na tensão última (σ_{zu}) do painel.

2.1 Estudo de caso: Painéis enrijecidos de navios graneleiros

As dimensões dos painéis reforçados baseiam-se nos parâmetros de referência estabelecidos no Comitê III.1 do ISSC (2012), levando em consideração os elementos do navio real. Para a análise de parâmetros de referência, foram selecionados modelos fundamentais, especificamente painéis reforçados do revestimento inferior de um graneleiro. Esses painéis apresentam dois reforços e são submetidos simultaneamente à pressão lateral e à compressão no painel.

Para este estudo, o painel local tem uma relação de aspecto de $a/b = 3$ ($a \times b = 2550 \times 850$ mm). O tipo de enrijecedor escolhido é do tipo T. Os valores de referência em ISSC (2012) estão associados a TANAKA; YANAGIHARA; YASUOKA; HARADA *et al.* (2014) e XU; YANAGIHARA; FUJIKUBO e GUEDES SOARES (2013) para determinar as faixas de variáveis no presente estudo. A Figura 1 exibe as geometrias dos reforços, e a Tabela 1 oferece uma visão geral detalhada dos diversos parâmetros geométricos da placa reforçada. O material é considerado elástico e perfeitamente plástico. O aço considerado nas análises apresenta tensão de escoamento de $\sigma_Y = 313,6$ MPa, módulo de Elasticidade $E = 205,8$ GPa e coeficiente de Poisson de $\nu = 0,3$.

Figura 1. Detalhes do painel enrijecido do fundo do navio graneleiro.

Tabela 1. Descrição das variáveis geométricas básicas do painel reforçado.

Variável	Unidade	Descrição	Limite inferior	Limite superior
t_p	mm	Espessura da placa	8.0	30.0
d_w	mm	Altura do enrijecedor	100.0	400.0
t_f	mm	Espessura da alma	8.0	20.0
b_f	mm	Altura da alma	80.0	200.0
t_w	mm	Espessura do enrijecedor	8.0	16.0

A placa enrijecida é selecionada como simetria (1/2+1+1/2) com condição de contorno periódica adotadas considerando a interação entre os enrijecimentos adjacentes e a influência das

placas. Os detalhes das imperfeições iniciais, condições de contorno e simetria utilizadas no presente estudo podem ser observados em TANAKA; YANAGIHARA; YASUOKA; HARADA *et al.* (2014) e XU; YANAGIHARA; FUJIKUBO e GUEDES SOARES (2013).

O comportamento pós-flambagem do painel enrijecido sob compressão uniaxial é obtido utilizando o software de elementos finitos ABAQUS v.14. O elemento finito S4R, disponível no código de elementos finitos do ABAQUS, é utilizado para obter o comportamento estrutural não linear dos elementos de placa enrijecidos sob carregamento combinado. O elemento S4R é um elemento de casca quadrilátero de uso geral com 4 nós que utiliza integração reduzida e acomoda a formulação de grandes deformações no ABAQUS. Com base no estudo de convergência para um painel enrijecido intacto, estabelecemos que o tamanho do elemento da malha deve ser definido em 50 mm. As deflexões iniciais são introduzidas na malha ajustando as coordenadas dos nós do modelo resultando em uma malha modificada.

A pressão lateral e as forças no plano são aplicadas em duas etapas. Primeiro, a pressão é aplicada na direção lateral da placa, seguida pelo deslocamento forçado aplicado ao longo da borda do painel reforçado (XU; YANAGIHARA; FUJIKUBO; GUEDES SOARES, 2013).

3 METAMODELO DE KRIGAGEM PARA ANÁLISE DE COLAPSO ESTRUTURAL

O modelo de Krigagem foi introduzido na geoestatística por Krige em 1951 (KRIGE, 1951). Trata-se de um metamodelo baseado em interpolação que aproxima a função de entrada/saída f . O metamodelo de Krigagem é assumido em um modelo probabilístico não paramétrico para prever valores de resposta em pontos desconhecidos com base em um conjunto de dados de entrada de amostra $\mathbf{X} = \{\mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(n)}\}^T$ e os valores observados $\mathbf{Y} = \{y^{(1)}, \dots, y^{(n)}\}^T$. De acordo com FORRESTER e SÓBESTER (2007) considerando \mathbf{x} como variáveis de projeto em uma dimensão D^k a formulação da Krigagem pode ser apresentada da seguinte forma:

$$\hat{f}(x) = G(x)^T \eta + Z(x) \quad (1)$$

onde $\hat{f}(x)$ é a aproximação por Krigagem, $G(x)^T$ é o vetor da função base, η são os coeficientes de regressão desconhecidos da função de tendência e $Z(\cdot)$ é o modelo de erro de processo gaussiano estacionário, que possui incerteza zero nos pontos de treinamento. A matriz de covariância $Z(\cdot)$ é modelada utilizando a matriz de correlação:

$$\text{cov}[Z(x^{(i)}), Z(x^{(j)})] = \sigma^2 \psi(x^{(i)}, x^{(j)}) \quad (2)$$

onde σ^2 é a variância, e $\psi(\cdot)$ são as correlações entre as variáveis aleatórias em um determinado ponto a ser predito e à uma amostra de pontos:

$$\psi(\mathbf{x}^{(i)}, \mathbf{x}^{(j)}) = \exp\left(-\sum_{k=1}^{n_v} \hat{\theta}_k \|\mathbf{x}_k^{(i)} - \mathbf{x}_k^{(j)}\|^{\hat{p}_k}\right) \quad (3)$$

onde n_v é o número de variáveis de projeto e $\hat{\theta}$ e \hat{p}_k são hiperparâmetros.

O hiperparâmetro, p_j , pode ser entendido como responsável por determinar a suavidade da aproximação da função. Em muitas situações, podemos assumir que não haverá descontinuidades e usar $p_k = 2$ em vez de um estimador de máxima verossimilhança (MLE). Isso significa que a função de base é infinitamente diferenciável em um ponto amostral quando $\|\mathbf{x}^{(n+1)} - \mathbf{x}^{(i)}\| = 0$ e que a função assume a mesma forma de uma distribuição Gaussiana com variância $1/\hat{\theta}_j$. Assim, $\hat{\theta}$ pode ser interpretado como a medida de quão rapidamente a função muda à medida que $\mathbf{x}^{(n+1)}$ se afasta de $\mathbf{x}^{(i)}$, sendo que valores altos e baixos de $\hat{\theta}_j$ indicam, respectivamente, uma função ativa ou inativa ao longo da dimensão j . Os hiperparâmetros $\hat{\theta}$ são obtidos maximizando a verossimilhança. A otimização por Algoritmos Genéticos (AG) (FORRESTER; SÓBESTER; KEANE, 2007) é adotada para estimar os hiperparâmetros e maximizar a estimativa de verossimilhança. A predição por Krigagem é obtida como o valor em $\mathbf{x}^{(n+1)}$ que maximiza a verossimilhança, dados os dados amostrais e os estimadores de máxima verossimilhança dos hiperparâmetros, e é dada por:

$$\hat{y}(\mathbf{x}^{(n+1)}) = \hat{\mu} + \sum_{i=1}^n b^{(i)} \psi^{(i)}(\mathbf{x}^{(n+1)}, \mathbf{x}^{(i)}). \quad (4)$$

As constantes b_i são obtidas pelo vetor $\mathbf{b} = \Psi^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{1}\hat{\mu})$, onde Ψ é a $n \times n$ matriz de correlação entre os dados amostrais, \mathbf{y} é a coluna de vetores de respostas $\{y(\mathbf{x}^{(1)}), \dots, y(\mathbf{x}^{(n)})\}^T$, e a estimativa de máxima verossimilhança $\hat{\mu} = \mathbf{1}^T \Psi^{-1} \mathbf{y} / \mathbf{1}^T \Psi^{-1} \mathbf{1}$. Um detalhamento matemático completo da Krigagem pode ser observado em FORRESTER e SÓBESTER (2007).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O presente capítulo apresenta e discute os principais resultados obtidos ao longo do estudo. Inicialmente, é realizada a validação do modelo de elementos finitos, assegurando a confiabilidade da abordagem numérica adotada. Em seguida, avalia-se o desempenho do metamodelo de Krigagem na estimativa da tensão última (σ_{zu}) de painéis enrijecidos submetidos à compressão axial combinada com pressão lateral. Essa etapa permite comparar a resposta do metamodelo com os resultados de referência, destacando sua capacidade de representação e seu potencial como ferramenta de apoio ao projeto e análise estrutural.

4.1 Validação do Modelo de EF

O caso de validação é baseado no estudo experimental conduzido por ESTEFEN; CHUJUTALLI e GUEDES SOARES (2016). Em sua pesquisa, os autores analisam um painel enrijecido com sete enrijecedores longitudinais idênticos, escalonados na proporção de 1:20, que se assemelha a um painel típico encontrado em um petroleiro Suezmax. Os detalhes de geometria e material podem ser consultados na referência.

O estudo experimental original referenciado mapeou as magnitudes e distribuições das imperfeições geométricas iniciais dos painéis enrijecidos usando equipamento de medição portátil. As condições de contorno para o caso experimental podem ser observadas no arquivo de referência. Uma malha convergente com comprimento $l = 2$ mm é adotada. O deslocamento axial e a distribuição de força axial do experimental, apresentado pelos autores, e a análise numérica conduzida neste estudo são mostradas na Figura 2a. Finalmente, a distribuição final de tensão de von Mises do painel enrijecido pós-colapso é ilustrada na Figura 2b.

Figura 2. Comportamento de flambagem do modelo de validação.

Os resultados apresentados na Figura 2a indicam que o painel enrijecido da análise experimental demonstra maior resistência por deformação em uma faixa mais ampla em comparação com a análise numérica neste estudo. Notavelmente, os valores de carga de flambagem final são 143,77 kN para o caso experimental e 135,22 kN para o caso numérico, resultando em um Erro Relativo Médio (MRE) de 5,94%. Essas descobertas são consistentes com os objetivos propostos. Além disso, semelhanças na deformação final podem ser observadas comparando os resultados experimentais na referência dos autores com o presente estudo (Fig. 2b). Além disso, a referência fornece uma análise numérica que considera o mapeamento das imperfeições iniciais, resultando em uma carga de flambagem final de 136,08 kN, o que mostra um MRE de 0,63% quando comparado aos achados do presente estudo.

4.2 Construção do metamodelo de krigagem

Esta seção examina o desempenho do metamodelo de Krigagem proposto na previsão do σ_{zu} de painéis enrijecidos submetidos a carregamentos combinados com base em resultados de elementos finitos (EF). A precisão da previsão de σ_{zu} é diretamente influenciada pelo número de pontos de suporte n_{train} associados aos hiperparâmetros otimizados do metamodelo de Krigagem.

Inicialmente, os pontos de treinamento são definidos como $n_{train} = 100$, e esse valor será aumentado incrementalmente em 100 pontos de suporte, conforme necessário, até que o critério de parada de uma MRE de 1% para o metamodelo seja alcançado. Para cada análise, o melhor metamodelo de Krigagem é identificado aplicando AG para ajustar e otimizar os hiperparâmetros usando os dados de treinamento. Os limites inferior e superior para os hiperparâmetros substitutos, denotados como θ , são definidos no intervalo $[10^{-3}, 10^3]$. Para avaliar a precisão do metamodelo, um total de pontos de teste é fixado em $n_{test} = 200$.

Uma análise de sensibilidade é conduzida para determinar os parâmetros de AG usados para estimar os hiperparâmetros de cada metamodelo. O critério para selecionar os melhores parâmetros de AG é o número total de chamadas (N_{call}) necessárias para atender aos critérios de parada. A Tabela 1 apresenta os resultados da análise de sensibilidade referente aos parâmetros de AG para os diferentes modelos substitutos.

Tabela 1. Parâmetros do AG selecionados para os diferentes metamodelos

n_{train}	Tamanho população	Fração Elite (%)	Fração de cruzamento	Função Objeto (MLE)	Tempo Comp. (seg)	Gerações	N_{call}
100	100	5	0.7	282.4	47	86	8275
200	100	5	0.6	583.3	162	82	7895
300	100	5	0.7	894.0	514	97	9320
400	200	5	0.8	1295	6981	81	15600
500	200	5	0.8	1561.1	11271	94	18070

O MRE e a precisão considerando D_{test} no metamodelo de Krigagem para prever σ_{zu} são representados na Figura 3. O metamodelo de Krigagem inicialmente não atingiu a precisão desejada com o número especificado de pontos de suporte $n_{train} = 100$, resultando em um MRE de 2,1%. Pontos de suporte adicionais são incrementados ao conjunto de dados de treinamento até que o modelo atenda ao critério de parada de um MRE de 1%. Foram necessárias quatro iterações para atingir esse objetivo, resultando em $n_{train} = 500$ amostras e um MRE de 0,82%.

Figura 3. Tendência do MRE do metamodelo de Krigagem.

A Figura 4(a) compara as previsões numéricas de σ_{zu} e σ^*_{zu} feitas por Krigagem usando o conjunto de dados D_{test} . As previsões de D_{test} alinham-se estreitamente com a linha de referência, resultando em um alto coeficiente de correlação de $R^2 = 0,9954$. A Figura 4(b) ilustra o erro relativo de σ_{zu} para cada amostra de D_{test} . Como mostrado na Figura XX, os erros relativos máximo e médio para todas as amostras de teste são 7,62% e 0,82%, respectivamente. Assim, o metamodelo de Krigagem demonstra um nível adequado de precisão na previsão de σ_{zu} dos painéis enrijecidos. Além disso, a Figura 4(b) indica que 91,5% das amostras de D_{test} apresentam um erro relativo inferior a 2%.

Figura 4. Aproximação de σ_{zu} : (a) usando metamodelo de Krigagem; e (b) Erro relativo de σ_{zu} .

4.3 Estimativa dos hiperparâmetros da krigagem

No contexto de um problema não linear de alta dimensão, visualizar o cenário de projeto e compreender os efeitos de diversas variáveis pode ser bastante desafiador. O vetor θ usado na construção do metamodelo de Krigagem não captura completamente as interações entre as variáveis. No entanto, a análise dos componentes de θ possibilita identificar as variáveis mais significativas e, potencialmente, eliminar as menos importantes de futuros esforços de otimização.

1. A Figura 5 exibe os hiperparâmetros θ obtidos para o metamodelo de Krigagem.

Figura 5. Classificação de importância das variáveis obtida pelos hiperparâmetros de Krigagem.

Esta pesquisa investiga a sensibilidade de painéis enrijecidos, examinando como variações nos parâmetros fundamentais de projeto impactam seu comportamento e colapso sob cargas combinadas em diversas condições. O modelo de painel enrijecido concentra-se explicitamente em como fatores incertos — irregularidades geométricas e cargas ambientais — afetam o desempenho estrutural.

A classificação das variáveis fornecida pelo metamodelo de Krigagem (Figura 13) indica que tanto as variáveis geométricas quanto as de carga ambiental influenciam significativamente o comportamento de σ_{zu} dos painéis enrijecidos. Entre os fatores considerados, os parâmetros altura da alma (d_w) e espessura da chapa (t_p) (ver Figura 1(b)) são os mais críticos para a previsão de σ_{zu} . Além disso, a carga lateral (q) aplicada ao painel enrijecido desempenha um papel substancial na estimativa de σ_{zu} , particularmente devido à sua relação com as imperfeições iniciais que afetam a deformação da forma do painel. Outras variáveis geométricas, denominadas b_f , t_w e t_f , têm menor importância em relação às variáveis selecionadas.

5 CONCLUSÕES

Este estudo explorou o potencial de metamodelos de Krigagem para prever a resistência final de painéis enrijecidos sujeitos a cargas compressivas e pressão lateral, em contexto de comportamento altamente não linear. Os resultados indicam que a Krigagem se aplica à análise de colapso de painéis enrijecidos, fornecendo precisão aceitável. Trabalhos futuros podem validar comparativamente com outros modelos substitutos para evidenciar a excelência do método.

No entanto, é importante destacar que esforços futuros devem se concentrar em compreender como os painéis enrijecidos se comportam sob cargas biaxiais e condições de cisalhamento, particularmente no que diz respeito à previsibilidade do metamodelo. Além disso, pesquisas sobre incertezas dos materiais devem ser vinculadas a variáveis geométricas para avaliar a eficácia do metamodelo. Também é crucial avaliar a universalidade do modelo, aplicando-o a vários tipos de

vasos e a novas configurações de painéis reforçados sob diferentes cenários de carregamento em estudos futuros.

Após a otimização dos hiperparâmetros, o metamodelo foi treinado em várias combinações de amostras. Avaliações de acurácia definiram a configuração mais representativa do colapso. A classificação da importância das variáveis de projeto, obtida com o metamodelo otimizado, permitiu investigar a relevância das variáveis selecionadas na resposta do modelo.

REFERÊNCIAS

- ESTEFEN, S. F.; CHUJUTALLI, J. H.; GUEDES SOARES, C. Influence of geometric imperfections on the ultimate strength of the double bottom of a Suezmax tanker. **Engineering Structures**, 127, p. 287-303, 2016.
- FORRESTER, A. I.; SÓBESTER, A. K., A. J. Multi-fidelity optimization via surrogate modelling. **Proceedings of the royal society of london A: mathematical physical and engineering sciences**, 463, p. 3251-3269, 2007.
- FORRESTER, A. I. J.; SÓBESTER, A.; KEANE, A. J. Multi-fidelity optimization via surrogate modelling. **Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences**, 463, n. 2088, p. 3251-3269, 2007.
- FUJIKUBO, M.; HARADA, M.; YAO, T.; REZA KHEDMATI, M. *et al.* Estimation of ultimate strength of continuous stiffened panel under combined transverse thrust and lateral pressure Part 2: Continuous stiffened panel. **Marine Structures**, 18, n. 5-6, p. 411-427, 2005.
- GASPAR, B.; NAESS, A.; LEIRA, B. J.; GUEDES SOARES, C. System reliability analysis of a stiffened panel under combined uniaxial compression and lateral pressure loads. **Structural Safety**, 39, p. 30-43, 2012.
- ISSC, 2012, Rostock, Germany. **Report of Specialist Committee III.1 Ultimate Strength**. 285-364.
- KRIGE, D. G. A Statistical Approaches to Some Basic Mine Valuation Problems on the Witwatersrand. **Journal of the Chemical, Metallurgical and Mining Society of South Africa**, 52, p. 119-139, 1951.
- LIMA, J. P. S.; EVANGELISTA, F.; GUEDES SOARES, C. Bi-fidelity Kriging model for reliability analysis of the ultimate strength of stiffened panels. **Marine Structures**, 91, p. 103464, 2023/09/01/ 2023a.
- LIMA, J. P. S.; EVANGELISTA, F.; GUEDES SOARES, C. Hyperparameter-optimized multi-fidelity deep neural network model associated with subset simulation for structural reliability analysis. **Reliability Engineering & System Safety**, 239, p. 109492, 2023/11/01/ 2023b.
- RINGSBERG, J. W.; DARIE, I.; NAHSHON, K.; SHILLING, G. *et al.* The ISSC 2022 committee III.1-Ultimate strength benchmark study on the ultimate limit state analysis of a stiffened plate structure subjected to uniaxial compressive loads. **Marine Structures**, 79, p. 103026, 2021/09/01/ 2021.
- SONG, Z. J.; LIU, Q. C.; XU, R. J.; YANG, X. *et al.* Ultimate strength attenuation behaviours of stiffened panels under cyclic extreme loads based on test and numerical simulations. **Ocean Engineering**, 321, p. 120447, 2025/03/30/ 2025.
- TANAKA, S.; YANAGIHARA, D.; YASUOKA, A.; HARADA, M. *et al.* Evaluation of ultimate strength of stiffened panels under longitudinal thrust. **Marine Structures**, 36, p. 21-50, 2014.
- XU, M. C.; YANAGIHARA, D.; FUJIKUBO, M.; GUEDES SOARES, C. Influence of boundary conditions on the collapse behaviour of stiffened panels under combined loads. **Marine Structures**, 34, p. 205-225, 2013.